

KRISTOFER POL KERTIS ASARLARINING BADIY TAHLILI: MILLIY KOLORIT VA FALSAFIY YONDASHUV

Qodirjonova Iqbola Bahodir qizi
O‘zDJTU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kristofer Pol Kertis asarlari Milliy va falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Kertis Afro-Amerika tarixi va madaniyatining murakkab jihatlarini aks ettirgan holda, kitobxonlarni ijtimoiy tengsizlik, irqchilik, hamda inson huquqlari masalalari bilan tanishtiradi. Maqolada Kertis asarlarida milliy kolorit va falsafiy mushohada orqali aks etgan birdamlik, sabr-toqat va o‘zlikni kashf etish kabi tushunchalarni yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Afro-Amerika adabiyoti, bolalar adabiyoti, madaniyat, tenglik, irqchilik, iqtisodiy tanazzul, madaniy bo‘shliq, inson huquqlari, falsafiy qarashlar.

Annotation: This article analyzes the works of Christopher Paul Curtis from both a national and philosophical perspective. Curtis, reflecting the complex aspects of Afro-American history and culture, introduces readers to social inequality, racism, and human rights issues. The article focuses on the themes of unity, patience, and self-discovery, which are reflected in Curtis's works through national color and philosophical contemplation.

Keywords: Afro-American literature, children's literature, culture, equality, racism, economic decline, cultural void, human rights, philosophical views.

Аннотация: В данной статье анализируются произведения Кристофера Пола Кертиса с национальной и философской точки зрения. Кертис, отражая сложные аспекты афро-американской истории и культуры, знакомит читателей с проблемами социальной неравенства, расизма и прав человека. Статья освещает такие понятия, как единство, терпимость и самопознание, которые проявляются в произведениях Кертиса через национальную окраску и философские размышления.

Ключевые слова: Афро-американская литература, детская литература, культура, равенство, расизм, экономический упадок, культурный вакуум, права человека, философские взгляды.

“Badiiy asar odamning odam haqidagi hikoyasidir”, deydi Chingiz Aytmatov. [5:22] Chindan ham ijodkorlar o‘z asarlarida asosan insonning ichki dunyosi, ruhiy holati, kechinmalari va qarorlaridan kelib chiqqan natijalari va boshqa insonlar bilan munosabatlarini qog‘ozga tushiradilar. Kristofer Pol Kertis ham bir tomondan muayyan voqea yoki hodisani tasvirlasa-da, boshqa tomondan u insonlarga xos muammolarni, ularning orzu-umidlarini, sevgi yoki nafratini aks ettiradi. Uning

asarlari Amerika bolalar adabiyotida alohida o‘rin egallab, asosan, afro-amerikaliklar, ularning tarixi, ijtimoiy muammolar, tengsizlik, irqchilik, inson huquqlari, bolalar dunyosi va ularning shaxs sifatida rivojlanishi kabi mavzularni yoritadi. Kertis ko‘pincha yosh kitobxonlar uchun yozadi, ammo uning asarlari kattalar orasida ham ma‘lum va mashxur.

Kertisning asarlarida bolalar va o‘smirlarning hayotiy muammolari va ruhiyatini chuqur aks ettirish orqali bolalarning kattalar dunyosiga kirib borishi, shaxs sifaida kamol topishi va o‘zini anglash jarayoni aks ettiriladi. Bolalar murakkab vaziyatlarda o‘zini qanday tutishi, ongi va xarakteridagi o‘zgarishlarni kuzatadi. Masalan, “The Watsons Go to Birmingham-1963” (“Uotsonlar Birmingemga yo‘l oldilar”) asarida Uotsonlar oilasining irqchilik va tengsizlik muammolari bilan yuzlashgan AQShning janubiy shtatlariga safari haqida hikoya qiladi. [1] Ushbu asarda milliy rangbaranglik va insoniy qadriyatlar masalasi ko‘tariladi. XX asr 60-yillar Amerikaning janubidagi irqchilik kurashlari va uning ta‘siridagi Afro-Amerikaning madaniy jihatdan o‘ziga xosligini ko‘rsatadi. Asar qahramonlari-Uotsonkar oilasi AQSh shimolidagi Michigan shtatidan Birmingamga yo‘l oladi va bu orqali Amerikaning shimoliy va janubiy hududlaridagi ijdimoiy, madaniy va iqtisodiy tafovutlar ochib beriladi. Shimolda irqiy tengsizlik, hurofot yashirin ko‘rinishda bo‘lsa, janubiy shtatlarda ochiq oydin namoyon bo‘ladi. Ushbu sayohat orqali o‘quvchilar o‘sha davrdagi afro-amerikaliklarning tenglik va tinchlik uchun kurashlari haqida tushunchaga ega bo‘ladilar. Milliy koloritni ifodalash uchun Kertis o‘z ijodida oddiy hayotiy voqealardan foydalanadi va bu orqali ma‘lum bir davr atmosferasini aniq tasvirlay oladi. “Asl san‘at oddiy va kundalik ashyolarga shunday ma‘no yuklay oladiki, natijada o‘sha tasvirlangan mazmun tarixiy mazmun kasb etadi”. Birmingemdagi iqchilik va adolatsizlikni kitobxonlar o‘z davrdagi odatiydek ko‘ringan voqea-16-iyun cherkovdagi portlash orqali his qila oladilar. Bu voqea asardagi qahramon bolalar ruhiyatiga kuchli ta‘sir qilishi ham davr voqealikasi va adolatsizlikning bolalar ongida qanday iz qoldirishi mumkinligi, buning salbiy va ijobiy tomonlari yoritib beriladi. Cherkovdagi portlash voqeasi Kenni uchun hayotda birinchi marta o‘lim va shafqatsizlik bilan to‘qnashuv bo‘ladi va uning

dunyoqarashini tubdan o'zgartiradi. Bu unga nafaqat adolatsizlik va kamsitish, balki haqiqiy xavf va zo'rvonlikning ham namoyon bo'lishi edi. Kenni oldinlari dunyoni bolalarga xos sof nigoh bilan ko'rgan bo'sa, ushbu mash'um voqeadan so'ng uni kuchli qo'rquv, xavotir va tushkunlik qamrab oladi. Chunki u begunoh bolalarning sababsiz halok bo'lganini o'z ko'zi bilan guvohi bo'ladi, kattalar olamidagi shavfqatsizlik, yovuzlik va nafratni his qiladi. U hech kim bilan gaplashmay, qattiq depressiyaga tushib qoladi, ammo oilasining qo'llab quvvatlashi bilan ruhiy yaralariga malham topadi. Kenni endi his tuyg'ularini oilasi bilan bo'lishishni, dunyoga kattalardek qarashni, hayotdagi qiyinchilik va adolatsizliklarni qabul qilishni o'rganadi, ruhiy va hissiy o'sib, o'zini anglaydi.

Kertisning yana bir asari "Elijah of Buxton" ("Bukstonlik Iliya") da afro-amerikaliklarning uzoq davom etgan azob-uqubatlari va ozodlikka intilishlari tasvirlanadi.[2] XIX asrda Kanadadagi Bukston qishlog'ida, ozod qilingan afro-amerikalik qullar jamoasida yashagan Iliya Frimen (Elijah Freeman) ismli bolaning hayoti va o'zini anglash jarayonida o'z xalqining azob-uqubatlarini yashab o'tishi va his qilishi jarayoni asarda aks ettiriladi. XIX asr o'rtalari AQShda qullik va ozodlik uchun kurash avjiga chiqqan, Bukston qishlog'i esa ozod qilingan qullar va uning avlodlari yashayotgan joy bo'lib, bu jamoa qullikdan qochgan afro-amerikaliklar uchun xavfsizlik va erkinlik ramzi hisoblanadi. Kertis Bukstonda yashagan insonlar jamoasi orqali qullikdan ozodlikka erishgan afro-amerikaliklarning hayotini va ular saqlab qolgan madaniy qadriyatlarni tasvirlaydi.. Iliyaning qullikka asr tushgan yaqinlarini ozod qilishga urinishlari o'z xalqining azob va mashaqqatlarini chuqurroq his qilishga undaydi. Bu voqealar unga insoniyatning qadr-qimmatini tushunishga, adolat va insoniylikning asl bahosi va hayotdagi o'rnini anglab yetishiga imkon beradi. San'atning betakror mohiyati ham shundaki, u aynan shu davrdagi odamlar ong – shuurini, hayot nafasi va jamiyat ehtiyojlarini tasvirlanayotgan mazmunga singdirib yuboradi, natijada o'sha ifoda obyektiga barcha xalqlar va elatlarning nazarini tortadigan e'tiborini qozonadigan mohiyati bilan umumbashariy qadriyat maqomiga ega bo'ladi.[4:16]

Qisqa qilib aytganda, Kristofer Pol Kertisning asarlari o'zida falsafiy va ma'naviy jihatlarni birlashtirgan holda, o'quvchini inson ruhining chuqur qatlamlariga va Amerika tarixining murakkab davrlariga sayohat qildiradi. Uning asarlari kattalar uchun ham bolalar uchun ham o'zini anglash, kashf etishga yordam beradi. Kertis o'z hikoyalari orqali o'quvchilarga inson qadr-qimmatini, adolat, tenglik va birdamlik kabi tushunchalarning asl mohiyatini ochib beradi. Rus munaqqidi Frindler aytganidek, har qanday adabiy asar, san'atkor ijodiy faoliyatining ruhiy olami, insoniyat tarixi, moziy va kelajagi bilan keng tizimlararo aloqalantirilgan tutashuvi asosida yuzaga keladi, ayni paytda, hamkorlik hamda o'zaro munosabatning aniq murakkab yaxlitligini shakllantiradi.[3:175] Chindan ham milliy-madaniy, g'oyaviy-falsafiy betakrorlik va o'ziga xoslik Kertisning ijod falsafasi mazmunini tayin etish bilan birga yozuvchining badiiy izlanishlari, hayotiy tajribalari va kechmishlari tabiatini ham ko'rsatib bera oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Curtis Ch. P. *Elijah of Buxton*. Delacorte Press, 2007.
2. Curtis Ch. P. *The Watsons Go to Birmingham—1963*. Delacorte Press, 1995.
3. Ibodullayeva Q.R. BADIY MATNDA RUHIY KECHINMA VA OBRAZLILIK // Academic research in educational sciences. №10. 2023.-B. 168-175.
4. N.Rahimjonov N. *Istiqlol va bugungi adabiyot* –Toshkent: “Fan”, 2012. -B.15-27.
5. Yakubov.I, Omanova M.A. *Badiiy tahlil asoslari. O'quv-uslubiy majmua*. Toshkent: Nizomiy nomidagi Davlat Pedagogika Universiteti, 2020, -B.22